

Anais do VI Seminário de
Pesquisa em Turismo do Mercosul
Saberes e fazeres no turismo: Interfaces

9 e 10 de julho de 2010 - Universidade de Caxias do Sul | Mestrado em Turismo | Caxias do Sul | RS | Brasil

Análise do roteiro cultural de Caxias do Sul - RS: diagnóstico do espaço turístico para uma perspectiva de planejamento urbano

Pablo Cesar Uez¹.

Universidade de Caxias do Sul

Pedro de Alcântara Bittencourt César².

Universidade de Caxias do Sul

Resumo: Análise da relação urbana e turística dos atrativos cultural na cidade de Caxias do Sul. Nessa pesquisa, utilizando de observação indireta estudam-se como os atrativos de apelo cultural-arquitetônico interferem na produção de um “espaço turístico”. Selecionado os atrativos do centro primitivo, cria-se uma matriz qualificadora dos atrativos para a realização da compreensão das condições oferecidas pelo acervo arquitetônico. Pesquisa inicial para uma compreensão da Teoria do Espaço Turístico.

Palavras-chave: Planejamento turístico, planejamento urbano, espaço turístico, turismo cultural.

Apresentação da pesquisa

Esta pesquisa contribui para estudos mais amplos, sendo desenvolvimento, no Programa de Mestrado em Turismo na Universidade de Caxias do Sul. Nela inicia-se sua fundamentação teórica, para o entendimento acerca da Teoria do Espaço Turístico. Assim, agrega-se uma análise prática da constituição de atrativos existentes.

¹ Arquiteto e Urbanista e mestrando em turismo – Universidade de Caxias do Sul.

² Arquiteto e Urbanista, Especialista em Planejamento turístico Mestre em turismo e Doutor em Geografia (USP). Professor titular do Centro de Artes e Arquitetura e do Programa de Mestrado em Turismo.

Desta forma estuda-se a respeito da aproximação metodológica entre o Planejamento turístico, a formação de sua construção espacial, e sua prática na apropriação para a visitação turística. Desta forma, pesquisa-se o centro da cidade de Caxias do Sul.

A Serra Gaúcha, ou a região de Caxias do Sul desponta no cenário nacional por suas opções turísticas. Nela a visitação as cidades de colonização imigrante, e a estrutura viticultora criam recursos, ou seja, matéria-prima, para a sua transformação como objeto de utilização turística. Condição que faz com que na cidade de Bento Gonçalves, juntamente com Garibaldi e Monte Belo do Sul elabore roteiro turístico do Vale dos Vinhedos. Este hoje consolidado como destino turístico. Condição que não é acompanhado por todas as cidades restantes com suas opções oferecidas pelo visitante.

São oferecidos, ao turista de Caxias do Sul, algumas opções de roteiros turísticos. A folheteria potual: La Cittá, Vale trentino, Estrada do Imigrante, Caminhos da Colônia, Criúva e Ana Rech. Desses o primeiro refere a área urbana da cidade. Essa pesquisa objetiva compreender as lógicas de utilização espaciais, para a visitação, dos atrativos urbanos. Tem-se assim como questão norteadora que os Atrativos de Caxias do Sul não apresenta uma visitação que sustente uma territorialidade turística. A formação territorial, mesmo que de uma forma subjetiva e efêmera, dá as condições necessárias para que desenvolva uma relação entre o local, o morador e o visitante. Valores que possibilita como um dos valores para um turismo com estatuto de sustentável.

Embasamento teórico

Caxias do Sul é uma cidade que se originou de um núcleo de colonização italiana e se desenvolveu na Serra Gaúcha a partir de 1875. Dentro de seu processo de evolução, Caxias do Sul viu sua morfologia urbana modificar-se radicalmente.

Na evolução da cidade de Caxias do Sul, desde sua vida embrionária derivada do Espaço Natural Alterado até o estado contemporâneo, que podemos emprestar de Boullón (1997) a definição de Espaço Artificial para descrevê-lo, temos presente a intensa interação do homem com o meio, a fim de garantir a constante adaptação deste espaço às necessidades deste próprio homem. Este pesquisador conceitua o Espaço

Artificial como sendo aquele onde predomina todo o tipo de artefato construído pelo homem, sendo a cidade a sua máxima expressão.

Quando o homem se apropria do espaço, ele o transforma para se adaptar às suas necessidades e o transforma constantemente, pois suas necessidades também são mutáveis.

Este processo contínuo de adaptação e renovação urbana pode ser observado na leitura da arquitetura remanescente da cidade de Caxias do Sul. Alguns exemplares arquitetônicos resistiram a esta evolução, sendo expoentes representativos de tempos idos, presentes na atual malha urbana da cidade. Tais edificações têm grande relevância arquitetônica e cultural e estão diluídas na diversidade da paisagem citadina atual. Esta importância é reconhecida pela municipalidade através da valorização deste patrimônio, alçado à condição de atrativo turístico e de sua inclusão em roteiros urbanos de visita guiada. Adota-se aqui o entendimento de atrativo turístico como sendo a base para a atividade turística.

Estes atrativos, espacialmente distribuídos formam o que define como Espaço Turístico. “O espaço turístico é a consequência da existência e distribuição territorial dos atrativos turísticos.” (BOULLON, 2003, p 65). Partimos dessa premissa para entender as dinâmicas que relacionam os atrativos turísticos existentes no centro urbano de Caxias do Sul.

A questão para a qual tentamos contribuir com este estudo diz respeito à compreensão da existência de uma evolução deste Espaço Turístico para um Território Turístico.

Para esta reflexão, buscamos na geografia as definições básicas que orientam e esclarecem as nuances desta dinâmica eminentemente espacial. Souza nos apresenta o território como sendo “um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder.”(SOUZA, 2003, p. 78). Busca com esta conceituação, descrever as dinâmicas intrínsecas na construção e desconstrução de territórios nas mais diversas escalas. O poder é a grande força construtora da territorialidade, onde quer que ela exista, e aqui o entendemos como sendo “a habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo.” (ARENDRT,1985, apud SOUZA 2003, p. 80). O poder não é uma manifestação isolada, individual, mas é uma expressão social, resultante de um grupo e “existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido” (ARENDRT,1985, apud SOUZA 2003, p. 80).

O Território Turístico seria então entendido como uma delimitação, no espaço turístico (ou espaço Artificial), a partir da influência do poder do Turismo sobre os outros usos da cidade. Essa supremacia é fator qualificador para o uso turístico desse território, que passa a oferecer condições adequadas para que a atividade turística se desenvolva.

Procedimento metodológico

A pesquisa tem com objetivos compreender as lógicas Espaciais que relacionam os Atrativos Turísticos presentes na área urbana de Caxias do Sul. Assim, trabalha-se como questão norteadora que os atrativos urbanos de Caxias do Sul não apresentam um fluxo de visitação que sustente uma Territorialidade Turística. Assim, estuda-se as potencialidades de hospitalidade no entorno, assim como dos equipamentos que servem os atrativos.

Essa pesquisa trabalha-se com a observação indireta. Nela a inserção do pesquisador, realiza-se na condição de visitante e buscando relações que o envolvam com o local. As possibilidades, dificuldades, de compreensão do atrativo, do entorno, da infra-estrutura de acesso e apoio do visitante é assim observada. Desta forma foi elaborada uma estrutura de pontuação distribuindo uma valoração de zero a três, que aborda desde o não atender ao intuito a superar as expectativas. Pesquisados os atrativos, ou seja, o patrimônio urbano e cultural, nele aborda-se a sua manutenção, características “originais”, utilização turística, facilidade de observação quando ao contexto visual, os equipamentos internos, equipamentos externos, composição paisagística e inserção no contexto urbano. Outros aspectos foram observados, entretanto, não apresentados nessa pesquisa.

Definição de recorte de análise

Parte-se do apelo temático para o estudo das formações espaciais. Assim, dirige-se a atenção para uma visitação ao acervo histórico-cultural do centro primitivo de Caxias do Sul. Inicialmente foram visitados todos os bens definidos como atrativo turístico e os

patrimoniais. A este, por estarem dispersos, com uma difícil compreensão, fora definidos recortes.

Com tal abordagem, inicialmente adota-se o roteiro *La Città*. Este associa-se a uma visitação pelas ruas da cidade. O roteiro direciona com o apelo de que:

Andar pelas Trilhas Urbanas de Caxias do Sul é redescobrir a cidade em cada olhar: Um olhar que revela a constante busca da harmonia entre as suas pretensões de metrópole e seu jeito quase ingênuo de cidade do interior. Conhecer seu patrimônio é viajar no tempo, desvendar a história guardada em antigos prédios e monumentos, As Trilhas Urbanas de Caxias do Sul oferecem a você as mais variadas opções de cultura, lazer e entretenimento (SHRBS, 2010).

Com tal enfoque são apresentados quatorze atrativos turísticos a serem visitados. Entretanto, desses, pode-se elencar somente quatro está no centro da cidade. Todos localizados na mancha urbana da cidade, o que torna-se de fato uma opção de trilha, conforme a proposta de reconhecimento de uma lógica urbana, e seu desdobramento no histórico-cultural. Em contraponto, outro material, esse mais restrito, a população em geral, oferece um instrumento para a visitação dos bens tombados da cidade (MEZZALINA).

Na “Revista Memória de Caxias do Sul pelo Vies do Patrimônio Tombado” Nesse material há uma vasta lista de opções de recursos cultural. Estão localizados no entorno do centro primitivo: Moinho Progresso; Residência Betin; Estação Ferroviária, Moinho Sul-Brasileiro; Painel de Aldo Locatelli, Casa de Negócio Vicente Rovea, Capela do Santo Sepulcro, Residência de Benvenuto Conte.

Analisa-se, neste primeiro momento os patrimônios localizados na planta primitiva da cidade, aqui definida como Centro-histórico. Nesse entra-se a Residência da Família Otolini, Bazar e livraria Saldanha, Residência Sassi, Banco francês e italiano para a América do Sul, Banco Popular do Rio Grande do Sul, Clube Juvenil, Metalúrgica Eberle, Residência Abramo Eberli e Auto Palácio. Desse somente a Residência da Família Otoni (Museu municipal) é referido no roteiro *La città*, que envolve ainda na área central, a Praça Dante Alighieri, a Catedral Metropolitana e a Igreja de São Pelegrino, este no limite do centro histórico. Adotam-se esses locais como de interesse da pesquisa.

O estudo das territorialidades turísticas justifica a escolha desses locais. A aproximação desses bens, entre si, e a localização, estando no centro primitivo, justifica o estudo desses, por uma relação urbana. Pesquisa que inclusive contribui para uma pesquisa mais complexa de análise das formações territoriais dos espaços de visitação turísticas.

Tal condição faz a identificação territorial e por representar área de interesse com fácil acesso de um pedestre.

Estudo dos atrativos cultural do centro de Caxias do Sul

Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborada uma tabela. Com base nela, e a adoção de tons uma escala de preto ao branco foram analisado o envolvimento dos atrativos com as questões que define o seu estatuto na configuração turístico e urbano. Essa escolha recai no aspecto de facilitar a visualização ao material facilita o entendimento das potencialidades e ameaças da formação de Caxias como atrativo turístico. Compreende e identifica-se como parte de territorialidades turística

Tabela 1 – Síntese da análise dos atrativos arquitetônico do Centro de Caxias do Sul

Atrativo	1	2	3	4	5	6	7	8
Residência da Família Otolini	Atende parcialmente	Atende plenamente						
Bazar e livraria Saldanha	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Residência Sassi	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Banco Francês e Italiano para a América do Sul	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Banco Popular do Rio Grande do Sul	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Clube Juvenil	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Metalúrgica Eberle	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Residência Abramo Eberli	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Auto Palácio	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Praça Dante Alighieri	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Catedral Metropolitana	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente
Igreja de São Pelegrino	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente	Atende plenamente

<p>Legenda</p> <p>Valores atribuídos</p> <p>Não atende ao intuito</p> <p>Atende parcialmente</p> <p>Atende plenamente</p> <p>Supera as expectativas</p>		<p>Itens analisados</p> <p>(1) Manutenção</p> <p>(2) Características originais</p> <p>(3) Utilização turística</p> <p>(4) Facilidade de observação quanto ao contexto urbano</p> <p>(5) Equipamento interior</p> <p>(6) Equipemanto externo</p> <p>(7) Composição Paisagística</p> <p>(8) Inserção no contexto urbano</p>
--	--	--

Por tais referências ficam definidos dois parâmetros. O patrimônio histórico-arquitetônico, ou seja, os bens tombados, não apresentam uma relação como atrativo turístico. Entretanto, aquele definido como bens turísticos apresenta um amplo espectro

de oportunidade de utilização por parte do visitante. Tais condições não favorecem a formação de uma relação de apropriação espacial dos bens. O centro-histórico, com uma boa quantidade de imóveis de interesse cultural não apresenta dinâmica visual, estética, urbana, de hospitalidade, que o favoreça a sua formulação como atrativo turístico. Inexiste uma territorialidade turística na área central, estudada, de Caxias do Sul

Fig.2 – Atrativos estudados

Entretanto, no reconhecimento, de todo o contexto turístico de Caxias do Sul, outras áreas destacaram. Essas não escolhidas nessa pesquisa, pelo recorte metodológico adotado, ou seja, por não localizar no centro primitivo. Entretanto merece as considerações, mesmo que sua análise nesse momento, não tiveram o rigor adotado aos atrativos acima. São eles, os bens situados no entorno da antiga Estação Ferroviária. Nele é marcante valores de uma formação de territorialidades de lazer, e possivelmente turística, tendo como intuito serviços e gastronomia, Outro local referencial para a constituição de uma base territorial na cidade é a Casa das Pedras. Nessa, antiga residência da família Lucchese, mesmo sendo hoje um local inóspito para visitaço por localizar em grandes eixos rodovirios urbanos, h local de acesso fcil. A Casa apresenta proposta de educao patrimonial, e sua utilizao e conservao supera as mdia da cidade. So duas experincias a serem analisado em um proposta ampla de utilizao turstica para Caxias do Sul.

Referencias

BOULLÓN, Roberto C. **Planificación de espacio turístico**. 3ed, México, Trillas, 2001.

MEZZALIRA, Heloisa (ed.). **Revista memória de Caxias do Sul pelo véis do patrimônio tombado**. Caxias do Sul: Prefeitura de Caxias do Sul, 2008.

SOUZA, Marcelo José de Lopes. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In. CASTRO, Iná Elias de, et al. **Geografia: conceitos e temas**. Rio de Janeiro: Bertrand, 2003.

Cartografia promocional

SHRBS – Sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares da Serra Gaúcha. **Caxias do Sul: mata turístico**. Caxias do Sul: [2010].